

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO TRABALHO DE PARTO EM PACIENTES COM ERITROBLASTOSE FETAL

Tatiany Alves Celeste dos Santos¹
Anny Karoline Dias Moura²
Caren Nádia Soares de Sousa³

RESUMO: As mulheres com fator Rh negativo têm uma chance de adquirir uma incompatibilidade sanguínea materno fetal durante a gravidez, que por muitas vezes, está relacionado ao sistema Rh conhecido como antígeno D. Esta incompatibilidade se adquire quando a mãe Rh negativo tem um feto Rh positivo proveniente do pai e causa a Doença Hemolítica Perinatal (DHPN). Essa enfermidade tem grande impacto na vida das mulheres e geram custos exorbitantes para o Sistema Único de Saúde (SUS). Por isso, a equipe de enfermagem tem um papel principal no que se diz a assistência das gestantes no período de pré-natal e durante o parto. A DHPN pode ser um fator dominante durante o atendimento. É importante que o enfermeiro enquanto profissional tenha o devido estudo à cerca da temática para melhor manejo assistencial evitando exames invasivos e complicações que possam levar o aborto.

Palavras-chave: Eritroblastose Fetal. Consulta de Enfermagem. Fator R

¹Graduanda do Curso de Enfermagem, pelo Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ceará. E-mail: estudostaty07@gmail.com

² Graduanda do Curso de Enfermagem, pelo Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ceará. E-mail: annykarolinediasmouraa@gmail.com

³Docente do curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE; Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A gestação é um momento de grandes mudanças fisiológicas no organismo feminino, exigindo maior cuidado com a sua saúde. Assim, é necessário um estudo do especialista de tais modificações, para que sejam identificadas as de origem fisiológica ou patológica, de modo que garanta uma gestação e um trabalho de parto mais seguro para a mãe.

Durante a gestação, há também os fatores mais agravantes para o caso: a hidropsia e a anemia. Aproximadamente 10% dos fetos desenvolvem uma anemia grave, que se não tratada corretamente e de forma precoce, pode resultar em óbito. Se desenvolvida a anemia grave intrauterina, serão produzidos eritrócitos imaturos. Já a hidropsia pode acarretar hipóxia no feto, sofrimento respiratório e, até mesmo, óbito, além da possibilidade de desenvolver insuficiência cardíaca e derrame pleural. Dentro desse contexto, encontra-se a Eritroblastose fetal ou Doença Hemolítica Perinatal (DHPN). Tratam-se de infecções generalizadas que causam transtornos devido a incompatibilidade materno fetal, com destruição das hemácias e presença de células jovens ou imaturas, levando à anemia, hidropsia e, em casos mais graves, a morte fetal. Durante a primeira gravidez, o sangue materno entra em contato com o sangue fetal, fazendo o organismo da mulher passar a produzir os anticorpos Rh a partir do contato com as hemácias fetais (PINHEIRO et al, 2022).

O diagnóstico pode ser realizado por meio da Atenção Primária à Saúde (APS). Já na primeira consulta pré-natal, deve-se ser solicitado a tipagem sanguínea ABO e o fator Rh. Caso o exame resulte em indireto positivo, é dever do enfermeiro informar sobre a possibilidade de incompatibilidade sanguínea e essa gestante deverá ser encaminhada para o pré-natal de alto risco, de modo que siga com a investigação e outros tratamentos que venham a ser propícios à situação da gestante (FIOCRUZ, 2022).

A aloimunização é a resposta apresentada pelo sistema imunológico do paciente devido ao contato com algum antígeno eritrocitário desconhecido ao seu organismo, adquirido por meio de transfusões sanguíneas, gestações, transplantes de órgãos, tecidos ou enxertos. Nesse caso, o corpo reconhece esse feto como agente perigoso a vida que pode ocasionar um aborto ou complicações no parto. Portanto, é essencial que haja uma consulta pré-natal onde o enfermeiro possa identificar e auxiliar a retardar os efeitos infeccionais possivelmente evitando uma morte fetal (NARDOZZA, Luciano).

O Ministério da Saúde disponibiliza nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS), o exame de tipagem sanguínea e fator Rh, que possibilita que o profissional identifique e previna que durante a gestação venha ocorrer a DHPN. Primeiramente verifica-se a tipagem sanguínea da mãe é negativa e o do pai é positiva, caso essa combinação aconteça, assim que o ocorrer o parto é feito a tipagem sanguínea no recém-nascido e se for fator positivo, a mulher deverá tomar uma injeção com o soro anti-Rh, os anticorpos irão destruir a proteína antes que a mulher seja sensibilizada (FERREIRA, Darla).

A assistência do enfermeiro a gestantes com Rh negativo é um aspecto crucial da saúde materno-infantil, uma vez que essa condição pode trazer riscos significativos tanto para a mãe quanto para o feto. O fator Rh, que determina a compatibilidade sanguínea, torna-se particularmente relevante durante a gestação, pois a incompatibilidade entre o sangue da mãe e do bebê pode resultar em complicações graves, como a doença hemolítica do recém-nascido. Nesse contexto, o enfermeiro desempenha um papel fundamental na identificação e monitoramento dessas gestantes, assegurando que sejam realizadas as intervenções necessárias.

Pode-se haver também a adoção de medidas gerais visando minimizar o risco da troca sanguínea feto-materna no período pré-natal, distanciando-se de práticas invasivas e manobras que podem causar desconforto para a gestante. É responsabilidade do enfermeiro, solicitar a avaliação da tipagem sanguínea da mulher, caso apresente RH negativo deve-se pedir um exame para comprovar a tipagem sanguínea paterna. É indispensável que essa avaliação ocorra, tendo em vista que se alguma alteração for detectada o enfermeiro possa passar as devidas orientações com a gestante e seu parceiro (CUNHA et al. 2020).

Durante o parto é essencial que a equipe multidisciplinar tenha uma capacitação e conhecimento acerca da condição da paciente. Assim que a gestante em trabalho de parto sinalizar sua situação é de fundamental importância que o enfermeiro se comunique com a sua equipe para melhor manejo, evitando-se complicações que possam agravar o quadro da mãe e do bebê. Em suma, destaca-se um protocolo para o momento do parto que inclui evitar o uso abundante de ocitocina, não realizar a remoção manual da placenta e não manter o selamento do cordão umbilical enquanto se aguarda a equitação. É importante, logo após o nascimento, avaliar as necessidades para criar um plano compatível com o quadro clínico do RN (Recém-Nascido), devido a ocorrência de hemorragia feto-materna em uma gestante aloimunizada, que tem o potencial de intensificar a gravidade da DHPN durante a gravidez e nas gestações seguintes. Dessa forma, é recomendado que não seja efetuada a punção placentária durante a TIU, assim como é desaconselhada a biópsia de vilos coriais em grávidas aloimunizadas.

O SUS (Sistema Único de Saúde) organizou-se através da iniciativa da Rede Cegonha uma Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta garanta acesso, acolhimento e resolutividade. Componente pré-natal sua realização na UBS (Unidade Básica de Saúde) com captação precoce da gestante e qualificação da atenção, acolhimento às intercorrências na gestação com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, também como acesso ao pré-natal de alto risco em tempo oportuno.

Dessa maneira, o sistema de apoio dos profissionais de enfermagem para as gestantes com essas condições é um importante processo tendo em vista que essa gestação se torna de alto risco e a prevenção e tratamento deve ser realizado durante a gravidez e ser acompanhado até o momento do parto. Sendo assim, a atuação desses profissionais na área pode ganhar potência com o acolhimento, na educação em saúde e a consulta de enfermagem para garantir melhor manejo e um tratamento humanizado para a gestante durante seu pré-natal até o momento do parto.

Esse conteúdo trata-se de uma revisão de literatura. Verificou-se um levantamento de artigos nos dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana (LILACS) e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO). Textos foram selecionados com as narrativas de fator rh, eritroblastose fetal e gestação. Como critérios de inclusão, artigos de formatação completa, publicados em português no ano de 2019 a 2024. Como critérios de exclusão, textos que não condizem com o objetivo do estudo, textos fora da língua portuguesa e textos incompletos. Diante do exposto, foram-se tirados 8 artigos que foram tirados com base em suas narrativas, mas apenas 5 atenderam o requisito de inclusão.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Nos países ocidentais, a manifestação de imunização se dá entre 10 a 35 indivíduos para cada 10.000 nascidos vivos. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), destaque em atendimento terciário à saúde, recebe aproximadamente 50 gestantes com caso de aloimunização por ano, para resolução e tratamento (FERREIRA, Darla)

Houveram avanços no diagnóstico da DHPN, possibilitando identificar o grupo sanguíneo do feto através da coleta do sangue periférico da gestante. Porém, ainda é comum encontrar casos de DHPN por conta dos abortamentos ilegais, pela falta de discussão e estudos

do caso pela equipe multidisciplinar, pela não realização da prevenção ou sua execução fora de tempo hábil, ou a ocorrência de hemorragia feto-materna.

Deste modo é indispensável a descoberta precoce da tipagem sanguínea fetal, reduzindo assim os riscos maternos fetais e, se necessário, iniciando de maneira mais rápida o tratamento, reduzindo assim as chances de desenvolvimento de hidropsia ou anemia fetal. De acordo com o Painel de Monitoramento da Mortalidade Infantil e Fetal no ano de 2023, houve uma redução de 62% no número de óbitos infantis e fetal por causas evitáveis no Brasil.

Portanto, conclui-se que o enfermeiro deve possuir conhecimento significativo sobre esta doença, para que possa atuar de forma efetiva enquanto cuidador, onde deve possuir habilidades técnicas para desenvolver os procedimentos e poder orientar a equipe multidisciplinar a ter o melhor atendimento, principalmente durante o pré-natal, a fim de prevenir tal doença para menores taxas de complicações.

Esse estudo buscou expor a relevância da atuação da equipe de enfermagem na assistência da gestante com Rh negativo, buscou-se fazer a análise de artigos que abordam casos de mulheres que apresentam complicações durante o pré-natal e trabalho de parto

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico de DHPN causa um grande impacto na assistência de atendimento da equipe de enfermagem, uma vez que muitos profissionais não têm o devido conhecimento acerca da doença, por isso torna-se um pouco mais difícil conseguir definir um protocolo que vá ser adequado no manejo da paciente com Rh negativo. Nesse exposto, define-se que um estudo mais aprofundado acerca dessa temática na equipe multidisciplinar é fundamental para um atendimento humanizado e que atenda todas as necessidades e complicações que possam ocorrer.

REFERÊNCIAS

CUNHA, Thayná; et al. A Importância das Orientações do Enfermeiro para gestante com Doença Hemolítica Perinatal: revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 9, n. 8, 2020.

FERREIRA, Darla. Et al. Atuação Da Equipe Multiprofissional A Gestante Com Fator Rh Negativo. *Saúde da Mulher e Obstetrícia: do Ensino a Assistência*. 5ª edição. 2022

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira. Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente: **Principais Questões sobre Doença Hemolítica Perinatal**. Rio de Janeiro, 2022.

NARDOZZA, Luciano. Doença hemolítica perinatal. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo); 2020.

PINHEIRO, A. M. R. Et al. **Doença hemolítica do recém-nascido e suas consequências**. *Hematology, Transfusion and Cell Therapy*, v. 44, p. S622-S623, 2022.